

**RUS VA O‘ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI
LINGVOKULTUROLOGIK YO‘NALISHDA O‘RGANISH.**

Barnoyeva Samarabonu Uchqun qizi

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Buxoro shahri.

Annotatsiya: Maqola rus va o‘zbek tillaridagi fitonimlarni qiyosiy lingvokulturologik yo‘nalishda o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: madaniy tilshunoslik, fitonimlar, qiyosiy aspekt, rus tili, o‘zbek tili, milliy-madaniy o‘ziga xoslik, umuminsoniy xususiyatlar.

Аннотация: Статья посвящена изучению фитонимов в русском и узбекском языках в сравнительном лингвокультурологическом направлении.

Ключевые слова: культурная лингвистика, фитонимы, сравнительный аспект, русский язык, узбекский язык, национально-культурная идентичность, универсальные признаки.

Annotation: The article is devoted to the study of phytonyms in the Russian and Uzbek languages in the comparative linguoculturological direction.

Key words: cultural linguistics, phytonyms, comparative aspect, Russian language, Uzbek language, national-cultural identity, universal characteristics.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda chet tillarini o‘rganishga katta e‘tibor berilmoqda. Bu e‘tibor yangi yo‘nalishlarni: tillarni nazariy, amaliy va lingvomadaniy jihatdan o‘rganishlarni rivojlantirishni rag‘batlantiradi. Tilshunoslikni turli tillarning o‘zaro ta’siri haqidagi fan sifatida, atrofdagi dunyoni idrok etish, milliy-madaniy farqlar va turli xalqlarning mentalitetini aks ettiruvchi dunyo kartinasi misolida ko‘rib chiqish mumkin. So‘nggi yillarda rus tilidan

foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu tadqiqot obyekti rus va o'zbek tillarining xalq nomenklaturasi tarkibiga kiruvchi fitonomik birliklardir.

Fitonimlar ma'lum leksemalarni o'zida mujassam etgan semantik lug'at turlaridan biri sifatida o'simliklarning xususiyatlari odamlarning ruhiy dunyosini aks ettiradi. Fitonimlarni lingvokulturologik jihatdan o'rganish u yoki bu xilma-xil lisoniy hodisalar odamlar ongida shuningdek, tilda ekstralingvistik haqiqat qanday singiganligini kuzatish haqida ma'lum bir tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar umuminsoniy xususiyatlarini ifodali aks ettiruvchi o'rganilayotgan tillarning milliy-madaniy yoki: diniy-mifologik o'simlik nomlarining kelib chiqishiga, shu bilan birga motivatsion-nominativ sohalar bilan o'xshashliklari, uy-ro'zg'or buyumlari yoki tananing qismlari (odam, hayvon va boshqalar) ga alohida e'tibor berishadi. Bunday misollarni rus tilida keltirish mumkin, xususan, qushqo'nmas nomi o'z o'zidan o'sha xalqni aks ettiradi o'simlik bilan bog'liq bo'lgan tasvirlar, ular tomonidan belgilanadi. Bu semantik model turli leksik materiallarda amalga oshiriladi: saroy, qushqo'nmas [1. b. 137]. Qushqo'nmas nomiga to'liq mos ravishda shayton, nopok kuch va boshqalarni qo'rqitish uchun ishlatiladi. Qadim zamonlarda tabiblar qushqo'nmasni ishlatishgan. Qachonki odamni yomon nopok narsalar egallab olsa uni kulbaning burchaklariga yoki yostiq ostiga qo'yishgan....» [5. b. 238–239].

G. N. Potanin, dehqonlar qushqo'nmasni "yuqoriga" tez-tez kiradigan eshiklari: masalan, kulbaga kiraverishda o'roqni osib qo'ygandek osib qo'yishgan ommaviy kasallanishdan himoya qiladi "[3. b. 191]. Ertakda, bir ayol shaytondan qochib, undan qushqo'nmas ichida yashirinadi, u yerda unga do'zax ergashishga jur'at etmaydi: "... qushqo'nmas o'ti bor, men undan qo'rqaman" [4. b. 69]. Qushqo'nmasni yana bir ishlatilish sababi qo'rquvni davolash. Ma'lum bo'lib turibdiki, bu erda ham o'simlikning nomi uni qo'llash maqsadi aniqrog'i dardni davolash uchun mo'ljallangan. O'simlik har doim ham qanday ishlatilganligi aniq ko'rsatilmaydi. Kasallangan bemorni qushqo'nmas bilan tutashish haqida ko'plab

xabarlar mavjud: "Uni bolalar qoʻrqanida tutatishadi" [1. b. 100] .Bola qoʻrqib ketganida undan yovuz ruhlarni haydash uchun dudlangan qushqoʻnmas bilan tutatishgan.

Oʻzbek tilida ham bunday fitonimlar uchraydi. Masalan, Isiriq (hazor-ispand) (ming kasallikka davo) bu oʻsimlik koʻplab urf-odatlar va diniy marosimlar yovuz ruhlarni quvib chiqarish bilan bogʻliq Zardushtiylikning eng qadimgi(miloddan avvalgi 7—5-asrlar), muqaddas kitobi «Avesto»da bu oʻsimlik tinchlantiruvchi va poklovchi sifatida tasvirlangan [8]. Bugungi kunda ham anʼanaga muvofiq baʼzi bir hududlarda bayram va toʻy-marosim kunlari yovuzlikni va turli yomon nazarlarni haydash uchun isiriq tutatiladi va uning urugʻlari yonayotgan choʻgʻlar ustiga sochiladi.

Uning tutuni koʻplab kasalliklarni yoʻq qilishga qodir, deb ishoniladi. Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) (980-1037) oʻzining "Alqonun" asarida isiriq boʻgʻimlardagi ogʻriqlar va turli xil yalligʻlanishlar uchun yaxshi davo vositasi ekanligini yozgan. Yangi tugʻilgan chaqaloq uyga kelganida,uni xonaga olib kirishdan oldin butun xona isiriq tutuni bilan tutatilgan, beshikdagi choyshab ostiga qoʻyilgan va eshikning oʻng tomoniga bir dasta isiriq osilgan. Bozordagi savdogarlar savdoda omad olib keladi, yomon koʻzdan himoya qiladi, deb ishonib, isiriq bilan doʻkonlarini tutatishgan. Oʻsimlikning kuygan tutuni yuqumli bemorlar yotadigan xonani dezinfektsiya qilish shuningdek bosh ogʻrigʻini davolash uchun ishlatiladi. Ammo shuni taʼkidlash joizki hazor-ispand - fors tilidan oʻzlashtirilgan iboradir. Isiriq (is oʻzbekcha "hid, tutun"; riq - fitonim yasovchi qoʻshimcha) motivi koʻproq bilan bogʻlangan. Rus fitonimiyasi uchun kundalik hayotda ishlatiladigan ushbu artefaktlar tegishli uy-roʻzgʻor buyumlari: choʻponning sumkasi, ayollar shippagi, boʻri elak, toj, xoch, supurgi, yubka, shohona sham va h.k. Oʻzbek tilida ham rus tilida boʻlgani kabi fitonimlar oʻzbeklarning kundalik hayotida keng qoʻllaniladigan artefaktlar bilan tez-tez uchraydi. Bu uy-roʻzgʻor buyumlari, asosan, koʻchmanchi qabilalar hayoti bilan bogʻliq. Oʻzbek etnik madaniyatining ajralmas qismi

chorvachilik bilan shug'ullanadi: cho'pontelpak kampirchopon, qo'ng'iztaroq; kelin supurgi. Umuman olganda, rus fitonomik lug'atlarida ma'no va komponentlarning to'liq ekvivalentligi yoki to'liq mos kelishi juda keng tarqalgan. Eman daraxti qiyoslangan madaniyat mifologiyasida alohida o'rin tutadi: slavyan mifologiyasida eng ko'p afsonalar u bilan bog'liq. Bu daraxt slavyanlarda muqaddas hisoblangan. O'zbek tilida ham ba'zi daraxtlar kuch-quvvat, chidamlilik ramzini ifodalagan. Masalan chinorni o'zbeklarda uzoq umr, donolik, mardlik ramzi sifatida hurmat qilishadi. Shunday qilib, qiyosiy tahlil lingvokulturologiya nuqtai nazaridan turli xil tuzilishdagi tillar leksik-semantik xususiyatlar va o'xshashliklarni taqqoslashni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Анненков, Н. Ботанический словарь.СПб. : Тип. Имп. АН, 1876. С. 100–137.
2. Василенко, О. И. Отфитонимическая семантическая деривация: лингвокогнитивныйи культурологический аспекты: на материале русского и английского языков // Изв. Урал.гос. университета. 2008. № 55. С. 188–197.
3. Потанин, Г. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы // Живая старина. 1899. Вып. 2. 191 с.
4. Сказки Терского берега Белого моря / изд. подгот. Д. М. Балашов; отв. ред. Э. В. Померанцева. Л. : Наука, 1970. 69 с.
5. Тарачков, Н. Из путевых заметок при ботанических поездках по Воронежской губернии // Воронежская беседа. 1861. С. 238–239.
6. Телия, В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996. С. 216–222.
7. <http://ec-dejavu.ru/m/Mandragora.html>.
8. <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27231/>
9. Barnoyeva Samarabonu. Phytonyms as a Part of Russian and Uzbek Proverbs and Sayings WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal 2 (1), 121-123

10. Barnoyeva Samarabonu Proverbs with Plant Names as a Subject of Linguistic Research in Russian and Uzbek Languages

Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS) Volume: 02 Issue: 01,p183-184